

Диспозитивлик принципининг – фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишда қўлланилиши ва аҳамияти

Ўзбекистон Республикаси Судьялар

Олий Кенгаши ҳузуридаги Судьялар

Олий Мактаби магистратура

ТИНГЛОВЧИСИ:

Дилмурод Боходирович Бўриев

Аннотация. Ушбу мақолада диспозитивлик принципинг фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишда қўлланилиши ва аҳамияти масалалари атрофлича ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Фуқаролик, ҳуқуқ, диспозитивлик, шартнома шартлари, ихтиёрийлик, мулкӣ муносабатлар, фуқаролик принциплари.

Фуқаролик ҳуқуқӣ муносабатлар ичида мулкӣ муносабатлар асосӣ ўринлардан бирини эгаллайди. Шунинг учун фуқаролик ҳуқуқи асосан иқтисодӣ муносабатларни тартибга солади десак тўғри бўлади. Мулкӣ ва шартномавий муносабатларни амалга оширишда ва шу билан билан боғлиқ ҳуқуқлардан фойдаланишда диспозитивлик принципини қўлланилиши муҳим ҳисобланади.

Диспозитивлик деганда, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз хоҳишлари билан ўз эркини изҳор этиб ва ўз манфаатларини кўзлаб фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлишларига ва уларни амалга ошириш учун тегишли ҳуқуқӣ ҳатти-ҳаракатларни мустақил танлаш ва

амалга оширишларига айтилади. Диспозитивлик- бу ихтиёрийликдир.

Бундан ташқари диспозитивлик фуқаролик ҳуқуқининг ўзига хос белгиси ҳисобланади ва айнан ҳуқуқ соҳалари ичида энг кўп фуқаролик ҳуқуқида унга кўпроқ ўрин берилганлиги билан ажралиб туради. Диспозитивлик фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишда муносабат иштирокчиларининг эркинлигини, ихтиёрийлик асосида ҳаракат қилишларини ва уларга танлаш имкониятини берганлиги билан қимматлидир. Чунки субъектларнинг эркин шартномалар тузишлари, шартномавий шерикларини ўзлари танлаши, шартнома шартларини ўзлари танлашлари ва ўзаро шартларни ўзгартиришлари, қонунчиликда нимаики тақиқланмаган бўлса рухсат берилиши ва шахсларнинг хусусий ишларига, айниқса иқтисодий соҳадаги хусусий ишларига аралашинишга йўл қўйилмаслиги фаолиятнинг кенгайишини, иқтисодий жихатдан ўзгариш ва ўсишни, ташаббускорликка бўлган интилиш ва имкониятлардан самарали ва эмин-эркин фойдаланиш учун яратилган ҳуқуқий шароитнинг кўлами бирмунча кенг эканлигини кўрсатиб беради. Диспозитивликдан фойдаланиш кенглиги чексиз деган фикрни шаклланмаслиги учун фуқаролик ҳуқуқида императив нормалар ҳам борлигини таъкидлаган ҳолда, уларнинг мавжуд бўлиши фуқаролик муносабатларидаги мувозанатни ушлашга ва қонунлар билан белгиланган кенглик ичида эркин ҳаракат қилишга шароит яратади десак тўғри бўлади. Фуқаролик ҳуқуқида императив нормаларнинг нисбатан камроқ эканлигини ва уларнинг қатъий белгиланганлигини билганимиз ҳолда, ижтимоий муносабат иштирокчиларининг қатъий белгиланган қоидаларга ҳам риоя қилишлари лозимлигини айтиб ўтиш зарур. Шу ўринда

талаб қиладиган шаклига риоя этмаслик қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолдагина унинг ҳақиқий эмаслигига сабаб бўлиши, 354-моддасида- шартноманинг шартлари тарафларнинг хоҳиши билан белгиланади, тегишли шартларнинг мазмуни қонунчиликда кўрсатиб қўйилган ҳоллар бундан мустасно эканлиги, 358-моддасида- қонунда назарда тутилган ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Хукумати оммавий шартномаларни тузиш ва бажаришда тарафлар учун мажбурий бўлган қоидалар чиқариши мумкинлиги ҳақидаги қоидалар қатъий белгиланганлигини кўришимиз мумкин. Юқоридагилардан ташқари, қонун ҳужжатларининг талабларига, шунингдек ҳуқуқтартибот ва ахлоқ асосларига риоя қилишлари шарт эканлиги Фуқаролик Кодексининг 116-моддасида, Кўчмас мол-мулкни тасарруф қилиш бўйича маълум чеклашлар назарда тутилиши 84-моддада белгиланган. Қайд этилганларга ўхшаш Фуқаролик Кодексида белгиланган нормалар фуқаролик ҳуқуқларинини амалга оширишда ўрнатилган қоидаларга риоя қилишни тақозо этади.

Шу ўринда биз юқорида келтириб ўтган фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишнинг диспозитив принципларининг қоидалари бўлган - шартномалар тузиш эркинлиги, ўз контрагентини танлаш ва шартнома шартини белгилаш эркинлиги, қонунда нимаики тақиқланмаган бўлса ружсат берилиши ва уни амалга оширишнинг ихтиёрийлиги, хусусий ишларга ўзбошимчалик билан аралашишга йўл қўйилмаслиги каби қоидаларнинг ўзаро алоқадорлиги яққол намоён бўлади. Худди шунинг учун ҳам, кўплаб ҳуқуқий адабиётларда диспозитивлик – кўп қиррали ҳуқуқий ходиса сифатида таърифланади. Чунки унда эркинлик берувчи бир қанча қоидалар

